

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Poster Presentation-7

doi: 10.5281/zenodo.11004403

Revisão Sistemática

Estimulação Cerebral Profunda: Uma Opção de Tratamento Neurocirúrgico Para a Doença de Parkinson

Deep brain stimulation: a neurosurgical treatment option for Parkinson's disease

Raphael Nemer Firmato Brant¹, Sofia Moreira Bopp¹, Camila Rezende Goulart¹, Cintia Horta Rezende²

¹ Acadêmico do curso de medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil.

² Docente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil.
raphabrant@gmail.com

RESUMO

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva, que cursa com sintomas motores e não motores. O tratamento de escolha, medicamentoso, visa a neuroproteção e o controle dos sintomas, com o uso de agonistas dopaminérgicos e/ou levodopa. Todavia, em situações específicas, como em pacientes refratários ao uso de medicação dopaminérgica, a estimulação cerebral profunda (ECP) apresenta-se como método terapêutico eficaz para diminuir os principais sintomas da doença, como tremor, rigidez e bradicinesia. **Objetivo:** Relatar os benefícios da ECP em pacientes com DP, comparado ao tratamento não cirúrgico da doença. **Método:** Foram encontrados 13 artigos de acordo com o objetivo e os critérios de inclusão do estudo. A pesquisa foi realizada nas bases de dados MedLINE e SciELO, com os descritores “Doença de Parkinson”, “Eletrodos” e “Neurocirurgia”, a partir de 2019. **Resultados:** A ECP é um procedimento neurocirúrgico estereotáxico, que consiste na implantação de um gerador de impulso integrado (IPG) em áreas profundas do cérebro, geralmente no núcleo subtalâmico e globo pálido. Nessas regiões, ondas de alta frequência são emitidas do IPG para os eletrodos conectados ao tecido cerebral, de forma a modular a atividade de estruturas nervosas que causam a sintomatologia da DP, melhorando instantaneamente as manifestações da doença. Além disso, pacientes com DP frequentemente apresentam um quadro de dessensibilização à dopamina, devido ao tratamento medicamentoso dopaminérgico. A ECP se apresentou eficaz na reversão deste cenário, devido a possibilidade de diminuição do uso e da dosagem de medicamentos antiparkinsonianos. **Conclusão:** A ECP é um procedimento neurocirúrgico seguro e eficaz para o tratamento de pacientes em estágios avançados da doença ou com dessensibilização à dopamina. Porém, por ser um procedimento invasivo e não apresentar bons resultados para pacientes que desenvolveram sintomas não-dopaminérgicos, é necessário a seleção rigorosa dos candidatos à cirurgia por equipes multidisciplinares especializadas.

Descritores: “Doença de Parkinson”; “Estimulação cerebral profunda”; “Neurocirurgia funcional”.